

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TO‘LIQ VA SAMARALI BANDLIKKA ERISHISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Jalolova Madina Shopo‘lat qizi

ANNONTATSIYA Ushbu maqoladada mamlakatimizda yuz berayotgan ishsizlikdan bandlikga to‘liq yoki qisman erishish, iqtisodiy sektorni rivojlantirish va makroiqtisodiy barqarorlashtirish masalalari va yechimlari hamda ishsizlik darajalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ishsizlik, iqtisodiyot, makroiqtisodiyot, aholi bandligi, iqtisodiy ko‘rsatgichlar va mehnat taqsimoti.

ANNOTATION This article examines the issues and solutions of full or partial employment from unemployment in our country, development of the economic sector and macroeconomic stabilization, as well as unemployment levels.

Key words: unemployment, economy, macroeconomics, population employment, economic indicators and division of labor.

Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy hayot va iqtisodiyotni yaxshilash hamda takomillashtirish maqsadida bir qator islohatlar olib borilmoqda. Ijtimoiy hayotni rivojlantirishga qaratilgan yo‘nalishlar bu aholi bandligini oshirish, fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va ularning salomatligini saqlash, maktabgacha ta‘lim muassasalarning qulayligini ta‘minlash, umumiy o‘rta ta‘lim, o‘rta maxsus va oliy ta‘lim sifatini oshirish hamda ularni rivojlantirishga qaratilgandir. Shu o‘rinda aholini bandlik bilan ta‘minlash muammosi ayni vaqtda dolzarb va muhokamalarga sabab bo‘layotgan masaladir. Negaki, ishsizlik inson manfaatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta‘sir qiladigan yirik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Ish joyini yo‘qotish ko‘p kishilar uchun oilaviy turmush darajasining pasayishini, shaxsiy hayotining notinchligini keltirib chiqaradi, kishiga jiddiy ruhiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bilamizki, buning oqibatida kishilar o‘rtasida bir qancha jinoyat turlarining sodir

etilishi yoki kambag'allikning oshishi natijasida aholining tabaqalanish darajasining yuksalishi kuzatiladi.

Shu sababdan, Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida quyidagi ma'lumot va xulosani berdilar: "Hozirgi kunda 18-30 yoshlilar orasida rasmiy ishsizlik 17% yoki 844 000 nafarni tashkil etmoqda. Hisobga olinmagan ishsizlar soni esa bundanda yuqori." Shunga ko'ra O'zbekiston Prezidentining "2021 yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2021 yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'yicha davlat dasturi ma'qullandi.

Bundan tashqari, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bandlik va ishsizlik darajasininng me'yoridan yuqoriligi oqibatlarini haqida o'z fikr mulohazalarini bildirgan. O'ken ta'kidlashicha, ishsizlikning ortishi bu iqtisodiyotning normadagi YaIM hajmini ola olmasligidan dalolat beradi. Shu sababli mamlakat miqiyosida ishsizlikni tabiiy darajada saqlash va tartibga solish iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga egadir. Ishsizlikning haqiqiy darajasi uning tabiiy darajasidan qanchalik yuqori bo'lsa bu YIM uzulishi shunchalik ko'p bo'ladi va mamlakatning iqtisodiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Rahimova.D. esa bandlik tushunchasiga kengroq ta'rif bergan. Iqtisodchi olimaning fikricha, «Bandlik yoki aholini ish bilan ta'minlash — mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishi; fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va qonunlarga zid kelmaydigan, mehnat daromadi beradigan faoliyati. Bandlik xodimni ijtimoiy mehnat taqsimotiga asoslangan aniq mehnat kooperatsiyasiga jalb etish bo'yicha kishilararo munosabatlarni ifoda etadi. Bandlik turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar, tashkilotlar va muassasalarda yollanib ishlash bilan cheklanmay, ayni paytda tadbirkorlikni, o'zini ish bilan mustaqil ta'minlash (o'zicha bandlik)ni, shaxsiy tomorqa xo'jaligidagi ishni, uy xo'jaligida

band bo'lish va bolalarni tarbiyalash bilan shug'ullanish, davlat va jamoat vazifalarini bajarishni, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida kunduzgi o'qishni ham o'z ichiga oladi»¹.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatimizda mehant resurslarini boshqarish, mehnat bozori va iqtisodiy huquqiy mexanizmlarni yaratish talab etiladi. Bozor iqtisodiyoti erkin ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning gorizontal munosabatlariga asoslangan holda, ishsizlik, qashshoqlik va shu kabi salbiy iqtisodiy hodisalarning yuzaga kelishi nazarda tutilishi zarur. Umuman olganda makroiqtisodiyotning o'sishini ta'minlash uchun aholi sonining o'sish suratlarini tartibga solish zarur. Chunki aholi va uning mehnatga layoqatli qatlami ishchi kuchining asosiy manbaidir. O'ziga xos yoshlar va kadrlar tarkibiga ega bo'lgan respublikamizda mehnatga layoqatli shaxslarni bandlik darajasini oshirish muhim masala hisoblanadi.

Ma'lumki, O'zbekiston dunyo hamjamiyat davlatlari o'rtasida aholisining jadal o'sib borayotganligi bilan ajralib turadi. Respublikamiz aholisi soni har yili o'rtacha 550-600ming kishiga, mehnatga layoqatli aholi soni esa 250-300ming kishiga ko'paymoqda. Bunday vaziyat o'z navbatida aholining ish bilan bandligini oshirish va ishsizlikni kamaytirish borasida uzluksiz tadqiqot olib borishni talab etmoqda. Buning uchun esa ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi ish joylarini yaratish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Aks holda, ishsizlar sonining ortib borishi aholining turmush darajasini pasayishiga olib keladi.

Bunga asosan respublika markazi va uning chekka hududlarida aholining yosh va o'rta yoshli qatlami orasida ish bilan ta'minlash, o'z-o'zini band qilish kabi chora-tadbirlar ko'rilishiga qaramasdan, COVID-19 virusining tarqalishi tufayli jahon miqiyosida yuzaga kelgan karantin sharoiti yoki ishsizlik darajasini oshiruvchi

¹ Rahimova, Dilfuza (2000-2005). "Bandlik". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent.

iqtisodiy va ijtimoiy hodisalarga asosan bandlik darajasining pasayishiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Ammo barcha aholi qatlamini ham bandlik bilan ta'minlashning mutlaqo iloji yo'qdir. Negaki aholi qatlamining barcha qismi bandlik bilan ta'minlanishi tabaqalanish yoki ish bilan ta'minlash uchun qo'yiladigan talablarni kuchayishiga va bu kelajakda ikki marotaba ortiq darajadagi ishsizlikning vujudga kelishiga sabab bo'ladi.

Bunga ko'ra tabiiy va mavsumiy ishsizlik turlari bilan aziyat chekadiganlar holatiga ko'ra fasl yoki iqtisodiy jamiyatda o'zgaradigan texnologiyalar tufayli ma'lum bir vaqt yoki kirib kelgan yangi texnologiyalarni qisman o'rganib olguniga qadar bevosita ishsizlik ro'yhatiga olinadi. Shu tariqa tabiiy va ijtimoiy hodisalarni o'zgartirishning iloji bo'lmaganligi sababli nafaqat O'zbekiston va balki butun dunyo hamjamiyatida ham aholining barcha ishga yaroqli qatlamini ham ish bilan ta'minlashning iloji yo'q. Biroq, Respublikamizda tabiiy ishsizlik darajasidan tashqari holatda ham bandlik bilan ta'minlanmagan yosh va o'rta yosh aholi qismi salmoqli darajani ko'rsatadi.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI 2019-2022 YILLAR
DAVOMIDAGI ISHSIZLIK DARAJASINING KO'RSATKICHLARI²,**
foizda

Hududlar	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil
Qoraqalpog'iston Respublikasi	9,5	9,1	10,5	10,1
Andijon viloyati	9,6	9,2	10,9	9,9
Buxoro viloyati	8,7	8,9	10,6	9,8
Jizzax viloyati	9,8	9,2	11,0	10,1
Qashqadaryo viloyati	9,7	9,3	11,1	10,2
Navoiy viloyati	8,7	8,5	9,4	8,8
Namangan viloyati	9,6	9,1	10,6	9,7
Samarqand viloyati	9,7	9,3	11,0	9,9
Surxondaryo viloyati	9,7	9,3	11,1	10,2
Sirdaryo viloyati	9,3	9,3	11,0	10,2
Toshkent viloyati	9,0	8,9	10,5	9,4
Farg'ona viloyati	9,7	9,3	10,9	10,0
Xorazm viloyati	9,4	9,1	10,9	9,9
Toshkent shahri	7,9	7,4	8,0	7,0
Respublika bo'yicha	9,3	9,0	10,5	9,6

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi hududidagi umumiy ishsizlik darajasi asta sekinlik bilan pasayish tendensiyasini namoyish etgan bo'lsada, 2020-yil davomida bu ko'rsatkich ko'tarilgani va 2021-yilga kelib esa bu holat 9,6% ni tashkil etmoqda. Bunga sabab pandemiya tufayli aholining ish bilan bandligi ta'minlangan qismi bu yil davomida o'z kasbi doirasida ishlay olmaganidir. Respublikamizdagi ishsizlik darajasi 2019-yil davomida o'tgan yilgiga nisbatan 0,3 foizga pasaygan bo'lsa, 2020- yilga kelib bu ko'rsatkich 1,5% ga ko'tarilgan. Bundan tashqari, ishsizlik darajasi Toshkent shahri va Navoiy viloyatlarida respublikaning boshqa hududlariga nisbatan past o'rtacha 7 yoki 8% darajaga erishgan. Bunga sabab deya Navoiy viloyati Respublikamizning kon-

² O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

metallurgiya zavodlari ko'pligi va Toshkent shahrida esa boshqa viloyatlar va respublikaga nisbatan iqtisodiy- ijtimoiy jihatdan tezlikda rivojlanayotganidan doimiy talab qilinadigan ish kuchi deyiladi³.

Qoraqalpog'iston Respublikasida bu ko'rsatkich 2018 va 2019-yillarda yillarda 9,5 va 9,1%ni ko'rsatgan bo'lsa, 2020-yilda bu hududda ham o'sish tendensiyasi aks etgan bo'lib, 10,5% ni, 2021-yilda esa 9,6% ni tashkil etgan. Pandemiya tufayli jamoat joylarida (2021-yil davomida) Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida bandlik o'rnini yo'qotgan shaxslar O'zbekistonning boshqa hududlariga nisbatan ko'proq bo'lib 11,1%ni tashkil etadi. 2021-yilga kelib esa bu holat yaxshilanishiga qaramasdan hamon boshqa hududlarga nisbatan yuqori darajada 10,2%ni ko'rsatmoqda.

**1-rasm. 2018-2022- yillarda yoshlar (18-30 yoshlilar) o'rtasida
ishsizlik, darajasi⁴**

Diagrammadagi ko'rsatkichlarga ko'ra 2018-yilda 15,9%ni ko'rsatgan bo'lsa, keyingi yilda bu ko'rsatkich pasaygani rasmda keltirilgan, Ammo 2020-yil mobaynida bu ko'rsatkich bu yillar davomida eng yuqori darajaga erishgan bo'lib 20,1%ni tashkil etadi. Bu esa respublika hududlaridagi umumiy ishsizlik darajasidan ham yuqoridir. Keyingi 2 yil davomida bu ko'rsatkich darajalari pasayganiga

³ Raximov, Eshmurod, and Madina Berdivaliyeva. "GREEN ECONOMY IS THE DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN." *Modern Science and Research* 3.6 (2024): 25-31.

⁴ <https://lex.uz>

qaramasdan, yuqori darajani 14,9% va 15,1% ni tashkil etadi. Bilamizki qiziqqon, kuch va aqlga to'la yoshlar bu vaqtda ishsizlik tufayli ruhiy ta'sir ostida turli xil jinoiy to'dalarga aralashib qolishi yoki bir qancha jinoyat turlarini sodir etishi haqiqatdan yiroq emasdir.

Iqtisodiy sektorni rivojlantirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda shu qatori jiddiy muammolar yuzaga kelmasligi uchun respublikamizda doimiy ravishda fuqarolarni ish bilan ta'minlash darajasini oshirish siyosati o'tkazilishi darkor. Shunga ko'ra ishsizlikni kamaytirishning iqtisodiy tadbirlarda eng asosiysi bu xalq xo'jaligida bozor iqtisodiyotiga to'g'ri keladigan korxonalarini barpo etish yoki mavjud korxonalaridagi ishlash tizimini yaxshilashni rivojlantirish kerak. Bu esa ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish miqiyosini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bunga esa, mehnat unumdorligini oshirish, ish joylarining moddiy texnikaviy, texnologiya va sarmoya ta'minotlarini yaxshilash, yangi noqishloq xo'jaligi mehnat zonalarini tashkil etish, ish vaqtdan unumli foydalanish, ishlovchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish va oqilona soliqlar orqali erishish mumkin.

Xalqimiz nafaqat tarixiy meros va udumlarga boy va balki, turli xil o'ziga xos hamda noyob turdagi hunar va mehnat daromadlariga ham egadir. Bunga misol qilib momolarimizning azaldan bizga meros bo'lib kelayotgan to'quvchilik, kashtachilik, oshpazlik, do'ppidozlik, tikuvchilik kabi va hozirgi kunda ham dasturxonlarimizni bezatib kelayotgan bejirim buyumlar kulolchilik namunasi bo'lsa, zargarlik esa yurtimiz ayollari va turistlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan hunar turi hisoblanadi. Shunga ko'ra mening fikrimcha yuqorida aytib o'tilgan kichik mahalliy uyushmalar mamlakat yoki viloyatlarning aynan bir qismida mana shu yuqoridagi hunar bilan shug'ullanuvchi kasb egalarini bir joyga yig'ish va bu qatlamdagi aholini kerakli mehnat qurollari bilan ta'minlashga yordam berishi zarurdir. Bundan tashqari nazariyalarga asoslangan holda ayni bir hududlarda shu qator sohalar bilan shug'ullanuvchi insonlarning ko'pligini hisobga oladigan bo'lsak bu rejaning

muvaqqiyatli amalga oshish darjasi yuqori ekanligiga guvoh bo'lamiz. Bu ham bir qatorda nafaqat aholini ishsizlik bilan ta'minlab, ijtimoiy-iqtisodiy holatni yaxshilashga yordam bersa, boshqa tarafdin yaratilayotgan madaniy buyumlarning turistlar tomonidan sotib olinishi yoki qiziqish bildirishi O'zbekistonning nafaqat iqtisodiy balki madaniy darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni, PF-60-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni
3. Rahimov, E.N. "Ensuring The Well-Being of The Population Through Macroeconomic Stability and Economic Development." International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies. Vol.2. 2024.
4. Rahimov, E. N. "Regional Economic Security and Its Main Features." EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY 4.2 (2024): 100- 107.
5. Rakhimov Eshmurad Normuradovich. "Issues of Strengthening the Economic Security of the Region." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 4.10 (2022): 35-41
6. Ziyaviddinova, Muyassar Mukhitdinova. "Development of SME and increasing income of the population through Islamic financing." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12.10 (2021): 4869-4879.